

“RAUF PARFI IJODIDA BADIY SO’ZLAR HAMDA O’XSHATISHLARNING
ISHLATILISHI”

Ishquvvatov Mamarasul

Abduvohidov Behruz

Termiz davlat universiteti o‘zbek filologiyasi fakulteti

2 - bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7771231>

Annotatsiya. Ushbu maqolada siz badiiy so‘zlar, o‘xshatishlar haqida atroflicha ma‘lumotga ega bo‘lasiz. Shuningdek, qalami o‘tkir shoirlardan bo‘lgan Rauf Parfi ijodida uchraydigan badiiy so‘zlar va o‘xshatishlar haqida qisqacha ma‘lumotga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Badiiy so‘zlar, Rauf Parfi, metafora, o‘xshatish, shamol, sabo, an‘anaviy o‘xshatish, xususiy-mualliflik o‘xshatish.

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СЛОВ И СРАВНЕНИЙ В
ТВОРЧЕСТВЕ РАУФА ПАРФИ»

Аннотация. В этой статье вы получите подробную информацию о художественных словах и сравнениях. Вы также получите краткую информацию о художественных словах и сравнениях, встречающихся в творчестве Рауфа Парфи, одного из самых пронциательных поэтов.

Ключевые слова: Художественные слова, Рауф Парфи, метафора, сравнение, ветер, саба, традиционное сравнение, собственническое сравнение.

"THE USE OF ARTISTIC WORDS AND SIMILES IN THE WORK OF RAUF
PARFI"

Abstract. In this article, you will get detailed information about artistic words and similes. You will also get brief information about artistic words and similes found in the work of Rauf Parfi, who is one of the sharpest poets.

Key words: Artistic words, Rauf Parfi, metaphor, simile, wind, saba, traditional simile, proprietary simile.

O‘zbek shoirlarining zabardast vakillaridan biri bo‘lgan Rauf Parfi o‘zining serqirra ijodi bilan ko‘plab kitobxonlarning qalbidan joy olgan. Ko‘plab yosh shoirlar uni o‘zining ustozlari deb biladi. Uning ijodi betakror ma‘nodorlikka va o‘ziga xos qurilishga ega. U o‘zining ijodida turli til vositalari, o‘xshatishlar va badiiy so‘zlardan unumli foydalangan.

Rauf Parfi ijodini lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilar ekanmiz, uning so‘z qo‘llash mahoratiga qoyil qolmay iloj yo‘q. Bu maqolada biz Rauf Parfi ijodida qo‘llangan badiiy so‘zlar hamda o‘xshatishlar haqida atroflicha fikr yuritimiz. Avvalambor, badiiy so‘zlar haqida qisqacha ma‘lumot berib o‘tsak.

Badiiy so‘zlar nutqning badiiy adabiyot turi bilan bog‘liq bo‘lib, uslubiy imkoniyatlari keng bo‘lgan tayanch so‘zlardir. Badiiy so‘zlar nutqning qaysi turida uchrasa ham badiiylik xususiyatining kuchliligi bilan ajralib turadi. Shu bois ham, asosan, badiiy matnlarda qo‘llanishi, badiiy nutq uchun tabaqalanganligi, shu nutq jarayonida ma‘lum uslubiy vazifa bajarishi kabi xususiyatlaridan kelib chiqib, bu lug‘aviy vositalar badiiy so‘zlar deb ajratilgan.

Badiiy so‘zlar quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

a) boshqa nutq turlarida deyarli qo‘llanilmaydi;

b) umumiste'moldagi sinonimlari bilan nozik ma'no ifodalash xususiyatlarining mavjudligi bilan farqlanadi;

c) umumiste'moldagi sinonimlariga nisbatan bo'yoqdorrog' bo'lib, badiiy nutqning emotsional ta'sirchanligini uyushtiradi;

d) talaffuzda jarangdor, mazmunan jozibali bo'lganligi uchun badiiy fikr ifodalashga mos. [1. 128]

Rauf Parfi qalamiga mansub quyidagi parchani ko'rib o'taylik:

Kunduz o'ygacha cho'mar, tun yaqin,

Osmon yanglig' oqshom sharpasi

Olis ufq chetida yorqin

Ko'kning qizil shohi pardasi [2]

Ushbu she'riy parchada yanglig', yorqin, ko'k badiiy so'zlari ishtirok etgan. Bu so'zlar she'rning emotsional-ekspressiv bo'yoqdorligini oshirishga kata hissa qo'shgan. Agar bu so'zlarning o'rniga ularning sinonimi bo'lgan, badiiy bo'yoqdorlikka ega bo'lmagan so'zlarni qo'yib ko'rsak, qanday o'zgarish bo'ladi?

Yanglig' so'zining o'rniga kabi, singari so'zlarini, yorqin so'zi o'rniga yorug', ko'k so'zi o'rniga osmon so'zini qo'yib o'qiydigan bo'lsak, she'rning ta'sirchanligi kamayganligi va turoqlar sonining bir-biriga mos tushmasligini guvohi bo'lamiz. Rauf Parfi she'rlarining o'qimishli bo'lishi, ko'plab kitobxonlarni o'ziga jalb qilishi aynan mana shunday badiiy so'zlarni sermahsul qo'llash natijasidir.

Rauf Parfi ijodiyati mahsuli bo'lgan yana bir she'riy parchani tahlil qilib ko'raylik:

Sabolarda o'ynaydi navo,

Ariqlarda suv oqadi shan,

Ohanglarga to'libdir havo,

Benavosan nechun yolg'iz san? [3]

Ushbu parchada sabo badiiy, poetik so'zi qo'llangan bo'lib, bu so'z ham o'zining ma'nodoshlari bo'lgan shamol, yel, shabada so'zlariga nisbatan badiiylik bo'yog'iga ega. Bu so'zlar ichida dominant bo'lgan, uslubiy betaraf bo'lgan so'z shamoldir. Sabo – ertalabki mayin, yoqimli shamol ma'nosida keladi.

Endi Rauf Parfi ijodida uchraydigan o'xshatishlar haqida atroflicha to'xtalib o'tsak. Undan oldin esa o'xshatish haqida tilshunos olimlarimizning bildirgan fikrlarini keltirib o'tsak.

Badiiy nasrning tasviriy vositalaridan biri hisoblangan o'xshatish fikrning obrazlilik, tasviriyligini kuchaytiruvchi favqulodda poetik ifodadorlik ko'lamining kuchlilik bilan ajralib turuvchi ifoda usullaridan biridir. O'xshatish ham xuddi metafora singari umumnutqiy hodisa, ammo o'xshatish hosil qiluvchi vositalardagi obrazlilik ko'lami badiiy o'xshatishlarda kuchli. Tasviriy vositaning bu turi narsa yoki predmetning belgisini ikkinchi narsa yoki predmetning xuddi shu belgisiga qiyoslash natijasida vujudga keladi. [1] O'xshatishlar ma'lum bir jihatlari bilan metaforaga ham o'xshab ketadi. Metafora bilan o'xshatish konstruktsiyasining o'zaro farqi haqida tilshunoslarimiz o'zlarining fikrlarini aytib o'tishgan.

Ularda asosan quyidagi asoslar sanab o'tiladi:

1. O'xshatishda so'zlar o'z ma'nosi bilan ishtirok etadi. Metaforada so'zlar doimo ko'chma ma'noda bo'ladi.

2. O'xshatishda ikki komponent – o'xshatiluvchi obyekt va o'xshovchi obraz qiyoslanadi. Metafora esa bir komponentli bo'ladi.

3. O'xshatishlarda kengayish imkoniyati keng, bir gap hatto abzas darajasida kengayishi mumkin. Metaforalar esa so'z yoki so'z birikmasidan iborat bo'ladi.

4. O'xshatishda maxsus ko'rsatkichlar bo'ladi: -dek, -day, -simon, -larcha, kabi, singari, o'xshamoq va boshqalar. Metaforalarda bunday ko'rsatkichlar bo'lmaydi.[3]Misol tariqasida Rauf Parfiyning she'rlaridan ko'rib o'tamiz:

Qarsak gurilladi, qandillar titrar,

Sovuq suv sepgandek titrar bir odam,

O'q yegan ohudek muallaq turar, -

Shundoq ko'zlarida yo'qolgan olam.[5]

Ushbu she'riy parchaning birinchi misrasida odamning titrashini sovuq suv sepganda titrash holatiga o'xshatilyapti. Ikkinchi misrada esa turishini o'q yegan ohuning muallaq turishiga o'xshatilyapti. Ikkala o'xshatishda ham o'xshatish vositasi -dek qo'shimchasi bo'lib kelgan. –dek va –day qo'shimchalari orqali o'xshatish keng tarqalgan o'xshatishlar hisoblanadi. Birinchi misradagi o'xshatishdan boshqa ijodkorlar ham keng foydalanib kelgan. Ya'ni bu an'anaviy o'xshatish hisoblanadi. Ikkinchi misradagi o'xshatish esa shoirning xususiy-mualliflik o'xshatishi hisoblanadi. Chunki bunday o'xshatish boshqa ijodkorlar ijodida uchramagan.

Xulosa qilib aytganda Rauf Parfi o'zining ijodida badiiy so'zlar va o'xshatishlardan unumdor foydalangan mahoratli ijodkordir. Biz sizlar bilan shoirning ma'lum bir ijod namunalari orqali faqatgina badiiy so'zlar va o'xshatishlarnigina tahlil qilib ko'rdik. Zero, shoir ijodida bunga o'xshash tasviriy vositalarni ko'plab uchratishimiz mumkin.

REFERENCES

1. Umurqulov B. Badiiy nasr jozibasi. Muharrir nashriyoti. Toshkent-2021.
2. Rauf Parfi. Sukunat. Yulduzcha nashriyoti. Toshkent-1989. 22-b.
3. Rauf Parfi. Sakina. Muharrir nashriyoti. Toshkent-2013. 73-b.
4. Yo'ldoshev M., Isaqov Z., Haydarov Sh. Badiiy matnning lisoniy tahlili. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent-2010. 62-63-b.
5. Rauf Parfi. Xotirota. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent-1975. 58-b.